

УДК 342.7

Кравченко Михайло Георгійович –

кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник,
Юридичний факультет,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
orcid.org/0000-0002-3909-4599

Mykhailo H. Kravchenko –

candidate of juridical sciences, senior researcher,
Law Faculty
Taras Shevchenko National University of Kyiv
(60, Volodymyrska Street, Kyiv, Ukraine)
orcid.org/0000-0002-3909-4599

Інституційні та організаційні гарантії основних прав людини: досвід України та Німеччини

Стаття присвячена дослідженню вчення про інституційні та організаційні гарантії основних прав людини в Україні та у Німеччині. У статті проаналізовані наукові дослідження українських та німецьких вчених, у яких відображено вчення про інституційні та організаційні гарантії основних прав. Також досліджено законодавство України та Німеччини з позиції нормативного регулювання названих гарантій основних прав. Констатовано те, що вітчизняне вчення про інституційні та організаційні гарантії прав і свобод людини суттєво поступається німецькому вченню про гарантування основних прав.

Ключові слова: права людини, гарантії, обмеження, держава, вчення про права людини.

Статья посвящена исследованию учения об институциональных и организационных гарантиях основных прав человека в Украине и Германии. В статье проанализированы научные исследования украинских и немецких ученых, в которых отражено учение об институциональных и организационных гарантиях основных прав. Также исследовано законодательство Украины и Германии с позиции нормативного регулирования названных гарантий основных прав. Констатировано то, что отечественное учение о гарантировании прав и свобод человека существенно уступает немецкому учению о гарантировании основных прав.

Ключевые слова: права человека, гарантии, ограничения, государство, учение о правах человека.

M.H. Kravchenko Institutional and Organizational Guarantees of Fundamental Human Rights: Experience of Ukraine and Germany

The article is devoted to the study of the theory of institutional and organizational guarantees of fundamental human rights in Ukraine and Germany. The article analyses the scientific studies of Ukrainian and German scientists, which reflect the doctrine of institutional and organizational guarantees of fundamental rights. The legislation of Ukraine and Germany was also investigated from the point of view of the normative regulation of the named guarantees of fundamental rights.

The analysis of the Ukrainian doctrine on the guarantee of human rights and freedoms makes it possible to determine its following features: 1) institutional and organizational guarantees of human rights are defined by the constituent elements of the system of human rights guarantees; 2) they belong to the special (legal or legal) guarantees of human rights; 3) the guarantees of human rights directly depend on their official affirmation in the legislation of Ukraine, because it is they that they find their objective reflection; 4) the guarantors of human rights and freedoms are authorized to determine the basic rights and freedoms of man and citizen, to establish mechanisms for their implementation and protection; 5) human rights guarantors are mainly public authorities that have a normatively defined function to guarantee and secure one or more human rights.

The study of the German and Austrian doctrine of basic human rights allows us to determine the following characteristics: 1) basic human rights give rise to guarantees for the individual as their carrier. This is one of their central functions; 2) fundamental rights are directed against the state. These are restrictions for: a) the legislation of the Federal Republic of Germany; b) executive power; c) jurisdiction; 3) the state is not the creator of fundamental rights, it only recognizes the fact of their existence. The realization of fundamental rights does not depend on the level of their consolidation in the legislation; 4) the system of guaranteeing fundamental rights includes: guarantees of institutions; institutional guarantees; organizational and procedural guarantees.

Keywords: human rights, guarantees, restrictions, state, doctrine on human rights.

Постановка проблеми. Основні права людини нерозривно пов'язані із державою. Це насамперед пов'язано із тим, що значна їх частина реалізується у відносинах із органами публічної влади. Саме держава може або гарантувати та забезпечувати реалізацію основних прав людини, або обмежити їх реалізацію. Досвід обмеження, порушення основних прав людини має як історія України, так і історія Німеччини. Таким чином, ефективне гарантування прав людини, у тому числі з боку держави, є однією із найактуальніших проблем вчення про основні права людини як в Україні, так і у Німеччині. Враховуючи те, що в Україні утвердження і забезпечення прав людини визнано основним обов'язком держави [1], то пошук ефективного методу реалізації цього основного обов'язку Української держави має бути беззаперечним пріоритетом.

Система державного гарантування основних прав людини є багатоелементною. Із усього переліку гарантій основних прав людини ми б хотіли зупинитися на інституційних та організаційних гарантіях. При цьому дослідження цих гарантій основних прав людини ми б хотіли здійснити не тільки з позиції досвіду України, але й з позиції досвіду Німеччини, яка має розвинене вчення про основні права людини.

Мета статті. Метою цієї статті є дослідження вчення про інституційні та організаційні гарантії основних прав людини в Україні та у Німеччині. Для досягнення поставленої дослідницької мети ми пропонуємо дати відповідь на наступні дослідницькі завдання: 1) проаналізувати та визначити основні риси українського вчення про гарантування основних прав; 2) визначити специфіку розуміння інституційних та організаційних гарантій основних прав в Україні; 3) визначити відмінні риси німецького вчення про гарантування основних прав людини; 4) окреслити місце інституційних та організаційних

гарантій у системі гарантій основних прав людини у Німеччині.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Під час проведення наукового дослідження нами були проаналізовані наукові дослідження українських, німецьких та австрійських вчених. Серед переліку вітчизняних спеціалістів, які досліджували названу тематику, нами була приділена особлива увага дослідженням: П. М. Рабіновича, М. І. Хавронюка, В. Ф. Погорілко, В. П. Федоренко та ін. [2, 3].

Визначальну роль у проведенні цього дослідження мали також напрацювання німецьких та австрійських вчених таких як: П. Кірхгоф; В. Берка, Ш. Грубер, Х. Дамлачі та ін. [4, 5, 6].

Виклад основного матеріалу. Говорячи про гарантування основних прав людини, на наш погляд, необхідно чітко дати відповідь на наступні взаємопов'язані питання: що таке гарантування основних прав? Яка система гарантій основних прав? Яке місце інституційних та організаційних гарантій у цій системі? Яка юридична підстава інституційного та організаційного гарантування основних прав? Хто має гарантувати основні права людини? Який механізм інституційного та організаційного гарантування основних прав людини?

Пропонуємо почати із досвіду України. Аналізуючи вітчизняну юридичну літературу, можна констатувати те, що гарантії основних прав людини розкриваються через низку категорій таких як: «конституційні гарантії прав, свобод людини і громадянина в Україні», «гарантії конституційних прав і свобод людини», «гарантії прав і свобод» тощо. Так, В. Ф. Погорілко та В. П. Федоренко під категорією «гарантії конституційних прав і свобод людини» розуміють систему умов і засобів, юридичних

механізмів забезпечення належної реалізації визначених Конституцією та законами України прав і свобод людини і громадянина [3, с. 120]. В. Князев під «конституційними гарантіями прав, свобод та обов'язків людини і громадянина в Україні» розуміє відповідні умови й засоби, які сприяють реалізації кожною людиною і громадянином закріплених у Конституції України прав, свобод та обов'язків [7, с.38]. Ж. М. Пустовіт під «гарантіями прав і свобод людини і громадянина» розуміє основні умови, способи і засоби, за допомогою яких кожна особа має можливість реалізувати свої права [8, с.171]. І. Й. Магновський у своєму дисертаційному дослідженні визначає категорію «гарантії прав і свобод» як умови, засоби та способи, котрі забезпечують фактичну реалізацію, охорону і захист прав та свобод [9, с.6]. Отже, як ми бачимо із наведеного, під гарантіями прав і свобод людини вітчизняні дослідники розуміють систему умов і засобів, які у своїй сукупності визначають реалізацію того чи іншого права чи свободи людини.

Вітчизняні дослідники одностайні й у питанні щодо системи гарантій прав людини. Це питання для нас має суттєве значення, адже інституційні та організаційні гарантії основних прав є частиною системи гарантування основних прав людини. Так, аналіз вітчизняних юридичних досліджень дозволяє констатувати те, що система гарантій прав людини українськими вченими, як правило, поділяється на дві підсистеми: загальні гарантії прав людини та спеціальні (юридичні або правові) гарантії прав людини. Такий поділ гарантій прав людини у тих чи інших варіаціях можна знайти у дослідженнях: М. П. Рабіновича, В. Ф. Погорілко, В. К. Волинка, Ж. М. Пустовіта та інших вітчизняних дослідників [10, с.16; 3, с.122; 11, с.217, 218; 8, с.171]. Якщо говорити конкретніше, то під загальними гарантіями прав людини розуміють політичні, економічні, соціальні, культурні та інші види гарантій прав людини. Під спеціальними або юридичними гарантіями розуміють нормативно-правові та організаційно-правові гарантії прав людини [3, с.122]. Нормативно-правові гарантії розглядаються як система норм конституційного права, що встановлюють і закріплюють основні права і свободи, визначають принципи та шляхи їх реалізації. Вони знаходять своє об'єктивне

відображення в системі чинного законодавства України у сфері прав і свобод людини і громадянина, а саме – у Конституції України, законах України та підзаконних нормативно-правових актах [3, с.122]. Організаційно-правові гарантії представлені системою основних суб'єктів конституційного права, що включає народ України, територіальні громади, органи державної влади й органи місцевого самоврядування та їх посадові і службові особи, політичні партії, громадські організації тощо. Названі суб'єкти конституційного права уповноважені визначати основні права і свободи людини і громадянина, закріплювати механізми їх реалізації та здійснювати судовий і позасудовий захист конституційних прав і свобод людини і громадянина [3, с.122].

Варто відзначити те, що такі положення відображають не лише теоретичний рівень розуміння гарантій прав і свобод людини в Україні, але й знаходять відповідне втілення на практиці. Уявлення про те, що гарантії прав людини є похідними від їх законодавчого закріплення втілені, наприклад, у рішеннях Конституційного Суду України. Так, у Рішенні Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвідомчості справ, пов'язаних із соціальними виплатами» від 09 вересня 2010 року № 19-рп/2010 зазначається: «Забезпечення прав і свобод потребує, зокрема, законодавчого закріплення механізмів (процедур), які створюють реальні можливості для здійснення кожним громадянином прав і свобод» [12]. У Рішенні Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Трояна Антона Павловича щодо офіційного тлумачення положень статті 24 Конституції України (справа про рівність сторін судового процесу) від 12 квітня 2012 року № 9-рп/2012 Конституційний Суд України зазначив: «Конституційні права і свободи є фундаментальною основою існування та розвитку Українського народу, а тому держава зобов'язана створювати ефективні організаційно-правові механізми для їх реалізації. Відсутність таких механізмів нівелює сутність конституційних прав і свобод, оскільки

призводить до того, що вони стають декларативними, а це є неприпустимим у правовій державі» [13]. Як ми бачимо із наведених прикладів, на думку Конституційного Суду України, без визначення механізмів реалізації конституційні права людини і свободи стають декларативними. Інакше кажучи, вони втрачають свою практичну цінність.

Традиційно для вітчизняної науки інституційне забезпечення основних прав в Україні пов'язують із суб'єктами публічної влади, які мають нормативно визначену функцію щодо гарантування та забезпечення одного чи декількох прав людини. Таким чином, говорячи про інституційне забезпечення основних прав з цього ракурсу, ми мали б навести значний перелік органів законодавчої, виконавчої, судової влади, інших органів публічної влади, які не належать до цих гілок влади (Президента України, Службу безпеки України, Прокуратуру України та ін.), органів влади АР Крим, органів місцевого самоврядування тощо. Так, у вітчизняній науковій літературі можна зустріти наступний підхід до окреслення кола суб'єктів гарантування і забезпечення прав та свобод людини: «це уповноважений суб'єкт (державний орган, орган місцевого самоврядування, інститут громадянського суспільства), що виник у відповідь на потреби реалізації, охорони та захисту порушених прав і свобод людини і громадянина та який за допомогою спеціальних механізмів бере участь у забезпеченні прав і свобод людини [14, с.210]. Окремі вітчизняні спеціалісти до переліку суб'єктів гарантування відносять такого суб'єкта як народ України [3, с.122].

Якщо подивитися на інституційне забезпечення з позиції законодавства України, то суб'єктами гарантування згідно із законодавством України є Українська держава в особі усієї системи органів державної влади, та система органів місцевого самоврядування України [1]. Отже, із переліку гарантів прав і свобод людини законодавство України виключає таких суб'єктів як український народ, органи влади АР Крим, інституції громадянського суспільства.

У науковій літературі також можна віднайти приклади розуміння організаційних гарантій прав людини. Так, вітчизняні дослідники під організаційними гарантіями прав

людини розуміють систематичну організаторську діяльність держави і всіх її органів, посадових осіб, громадських організацій, спрямовану на створення сприятливих умов для реального користування громадянами своїми правами і свободами. До таких гарантій слід віднести наявність чіткої системи взаємозв'язку людина – держава. Він виявляється в добре налагодженому механізмі перевірки скарг громадян і швидкого реагування на них тощо [15, с. 97].

Отже, роблячи певні проміжні висновки, відзначимо декілька принципових моментів, які втілені у вітчизняному вченні про гарантії прав і свобод людини: 1) інституційні та організаційні гарантії прав людини визначаються складовими елементами системи гарантій прав людини; 2) вони належать до спеціальних (юридичних або правових) гарантій прав людини; 3) гарантії прав людини безпосередньо залежать від офіційного закріплення їх у законодавстві України, адже саме у них вони знаходять своє об'єктивне відображення; 4) гарантії прав і свобод людини уповноважені визначати основні права і свободи людини і громадянина, закріплювати механізми їх реалізації та захисту; 5) гарантами прав людини є переважно суб'єкти публічної влади, які мають нормативно визначену функцію щодо гарантування та забезпечення одного чи декількох прав людини.

Звертаючись до німецького вчення про основні права людини, ми маємо відзначити те, що сама ідея гарантування основних прав має нетипове для вітчизняного праворозуміння значення. У Німеччині основні права людини не мають кимось гарантуватися, а вони самі є гарантіями для приватної особи. Це одна із центральних функцій основних прав людини.

Крім того, у межах німецького вчення про фундаментальні права людини виокремлюються декілька категорій, які використовуються для визначення основних напрямків, у межах яких і відбувається таке гарантування. Йдеться про: «гарантії інституцій»; «інституційні гарантії»; «організаційні та процедурні гарантії» [16, 4]. При цьому тлумачення цих категорій з позиції вітчизняної юридичної теорії та практики, фактично, неможливе. Адже таке тлумачення призведе до неодмінного спотворення їх змісту. Саме тому ми пропонуємо поглянути на ці категорії з позиції німецької та австрійської

правової доктрини. У цій частині ми пропонуємо звернутися, у першу чергу, до досліджень П. Кірхьофа [5]. Справа полягає у тому, що основні права спрямовані проти держави. Інакше кажучи, вони обмежують втручання держави у свободу людини. Ця ідея знайшла своє нормативне втілення у ч. 3 ст. 1 Основного закону ФРН [17], згідно із якою основні права є обмеженнями для: 1) законодавства ФРН; 2) виконавчої влади; 3) юрисдикції. На цей момент ми хотіли б звернути особливу увагу. Адже це положення є важливим елементом гарантування основних прав і свобод людини. Інакше кажучи, гарантування основних прав і свобод людини може здійснюватися не лише через їх утвердження та забезпечення, через створення досконалих механізмів їх реалізації, але й через обмеження правами людини: а) законодавства; б) публічної адміністрації; в) суду. Таким чином, гарантуючи основні права людини держава має не лише їх визнавати та закріплювати механізми їхньої реалізації, але й у процесі законотворчої та нормотворчої діяльності жодним чином їх не обмежувати. Крім того, вона не має права порушувати та обмежувати їх в особі публічної адміністрації у процесі публічного адміністрування. Права людини також обмежують судову владу. Суди, здійснюючи свою основну функцію – правосуддя, не мають права жодним своїм рішенням, дією чи бездіяльністю обмежувати чи позбавляти будь-якого права будь-яку людину. Власне, на цей аспект гарантування прав людини у вітчизняних дослідженнях взагалі не звертається увага.

Основні права реалізуються поза наглядом та втручанням держави. Вони є мірою свободи приватної особи. Важливою у цій частині є ідея, втілена у Основному законі ФРН, згідно із якою основні права не створюються законом. Як зазначають у своєму дослідженні Ш. Грубер та Х. Дамлачі: «основні права людини можуть бути лише визначені, названі законом, однак не вимагають обов'язкового конституційного обґрунтування» [6, s.39]. Інакше кажучи, основні права людини розглядаються як такі, які належать кожній людині як представнику людства. Звідси і формулювання у ч. 2 ст. 1 Основного закону ФРН про те, що німецький народ зобов'язується дотримуватися непорушних, невід'ємних прав людини [17]. Отже, німецький народ визнає

автономне від держави походження основних прав, а також визнає кожну людину носієм невід'ємних, невідчужуваних прав, які належать людині як представнику людства. Аналогічні ідеї знайшли своє втілення у Конституції України. У ст. 21 Основного закону України зазначено: «Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними» [1]. Відмінність між Німеччиною та Україною у цій частині полягає у тому, що у Німеччині суб'єктом визнання цих прав є німецький народ. В Україні ж, виходячи із аналізу абз. 2 ст. 3 Конституції України [1], суб'єктом гарантування основних прав є не український народ, а Українська держава. Саме вона має, виходячи із названих положень Конституції України, гарантувати усі права і свободи людини через їх утвердження і забезпечення. При цьому обмеження держави відбувається не через систему прав і свобод людини, а через принцип законності, який нормативно визначений у абз. 2 ст. 19 Конституції України [1] та має пріоритетне значення для усіх органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх виборних і посадових осіб. У цьому ми, власне, і бачаємо проблему, адже основні права людини в Україні фактично залежать від втіленої у законодавстві волі держави. Водночас держава може тривалий час утримуватися від їх реального гарантування, нормативно не визначаючи механізм реалізації основних прав. Як приклад можемо навести право на мирні зібрання. Воно втілене на рівні ст. 39 Конституції України [1]. Однак значна кількість практичних проблем, які ґрунтовно досліджені у працях Р. С. Мельника [18, 19], давно обумовила необхідність прийняття Закону про мирні зібрання. Наразі такий закон в Україні відсутній. Таким чином, німецьке вчення про фундаментальні права людини є досконалішим з позиції того, що сам факт існування основного права, незалежно від рівня його нормативного закріплення, уже створює гарантію приватній особі.

Водночас згідно із німецьким вченням про основні права людини держава, виконуючи законотворчу та нормотворчу функцію, визначає межі індивідуальної свободи, визначеної основними правами. Вона формує свободу. Як зазначає П. Кірхьоф: «держава є як потенційним

порушником основних прав, так і гарантом й конструктором свободи» [5, s.1].

Наступною важливою ідеєю є те, що основні права становлять об'єктивну систему цінностей, яка застосовується в усіх галузях права. Оскільки для Німеччини, як і для більшості країн світу, має значення поділ права на публічне та приватне, то варто говорити про специфіку реалізації права у публічно-правовій та приватно-правовій сферах. Власне, на цьому і заснований поділ гарантій основних прав на: «гарантії інституцій» та «інституційні гарантії». Гарантії інституцій визначають гарантування основних прав людини у приватно-правовій сфері. Йдеться про ті основні права, втручання держави у здійснення яких є мінімальним або зовсім відсутнім. Наприклад, мова йде про: 1) визначену у ст. 5 Основного закону ФРН свободу слова, свободу друку, свободу преси, свободу наукової діяльності; 2) визначене у ст. 6 Основного закону ФРН: право на сім'ю, право на дитинство, право на материнство та батьківство; 3) право власності визначено у ст. 14 Основного закону ФРН; 4) політичні права – ст. 21 Основного закону ФРН; 5) право на муніципальне самоврядування – ч. 2 ст. 28 Основного закону ФРН; 6) незалежність церкви – ч. 1 ст. 137 Основного закону ФРН [17]. Отже, гарантії інституцій це визнання і гарантування невтручання держави у реалізацію наведеного переліку основних прав людини.

Інституційні гарантії реалізуються у площині публічно-правових відносин. Водночас вони також мають суттєву специфіку у порівнянні із вітчизняним їх розумінням. Як ми зазначали раніше, у Німеччині основні права захищають людину від держави. Однак, як справедливо зазначає П. Кірххоф: «...їдеться не про свободу від держави» [5, s.1]. Мова йде про свободу людини, про засоби і способи захисту її основних прав. Прикладами інституційних гарантій є ч. 4 ст. 19 Основного закону ФРН, згідно із якою якщо хтось зазнав порушення основних прав з боку публічної влади, він має право на звернення до суду [17]. Тобто фактично йдеться про право на судовий захист основних прав. До переліку інституційних гарантій також належить право на рівний доступ до публічної служби. Так, згідно із ч. 2 ст. 33 Основного закону ФРН: «Кожен німець має рівний доступ до будь-якої державної посади відповідно до

своїї придатності, навиків і професійних здібностей» [17]. Ця ж стаття передбачає неприпустимість дискримінації претендентів на державну службу за ознакою віросповідання та переконань. Отже, інституційні гарантії – це обов'язки органів публічної влади утримуватися від порушення будь-якого права людини, а у випадку його порушення – максимально сприяти його відновленню. При цьому важливим, на наш погляд, є те, що саме публічна влада розглядається як суб'єкт порушення основних прав людини. Така ситуація є нетиповою для України. Адже, будучи спадкоємницею юридичних традицій самодержавної Росії, а згодом і Радянського Союзу, українське законодавство розглядає основним суб'єктом порушення основних прав людини саме приватних осіб, а не органи публічної влади. Кількість норм, які передбачають юридичну відповідальність суб'єктів публічної влади в Україні, у тому числі публічних службовців, у порівнянні із підставами юридичної відповідальності приватних осіб є незначною. Більше того, як справедливо звертає увагу Р. С. Мельник, окремі види відповідальності, а зокрема адміністративна відповідальність, використовується як «всеохоплюючий метод державного управління» [20, с.285]. Ця обставина не узгоджується із метою побудови в Україні правової держави.

Поряд із гарантіями інституцій та інституційними гарантіями основних прав німецькі спеціалісти також виокремлюють організаційні та процедурні гарантії. Аналіз досліджень, які зроблені німецькими та австрійськими вченими [4], дозволяє дійти висновку про те, що організаційні та процедурні гарантії розглядаються крізь призму реалізації права на справедливий судовий розгляд у широкому розумінні. Це означає те, що під адресатом, до якого може звернутися приватна особа за захистом свого порушеного права, варто розуміти не тільки органи судової влади. Як зазначає В. Берка : «... з самого початку фундаментальне право на судовий захист передбачало звернення до «законного судді»» [4, s.433]. Таким «суддею» міг бути не тільки, власне, суддя але й будь-який інший компетентний адміністративний орган. Таким чином, і нині під терміном «звернення до суду» необхідно розуміти звернення до будь-якого

державного органу, будь-якого суду, будь-якого адміністративного органу, який наділений суверенними повноваженнями [4, s.433]. Отже, якщо визначити сутність організаційних та процедурних гарантій, то йдеться саме про визнання за кожним права на використання засобів судового та позасудового (адміністративно-правового) захисту своїх прав, свобод та інтересів.

Якщо певним чином узагальнити основні положення німецького та австрійського вчення про гарантування основних прав, то можна зробити наступні проміжні висновки: 1) основні права людини породжують гарантії для приватної особи як їх носія. У цьому виявляється одна із їхніх центральних функцій; 2) основні права спрямовані проти держави. Вони є обмеженнями для: а) законодавства ФРН; б) виконавчої влади; в) юрисдикції; 3) держава не є творцем основних прав, вона лише визнає факт їх існування. Реалізація основних прав не залежить від рівня їх закріплення у законодавстві; 4) система гарантування основних прав включає: гарантії інституцій; інституційні гарантії; організаційні та процедурні гарантії.

Висновки. У наслідок проведеного порівняльно-правового дослідження вчення про

гарантування основних прав в Україні та у Німеччині можна констатувати наступне:

1. Суттєвою перевагою німецького вчення про основні права людини є те, що основні права породжують гарантії для приватної особи. Держава не розглядається творцем основних прав. Отже, основні права є незалежними від держави та від їх фіксації чи нефіксації у законодавстві.

2. Наступною перевагою німецького вчення є те, що основні права спрямовані проти держави. Вони є обмеженнями для: а) законодавства; б) виконавчої влади; в) юрисдикції.

3. Гарантування основних прав згідно з німецьким вченням є їх центральною функцією. Таке гарантування реалізується через: гарантії інституцій; інституційні гарантії; організаційні та процедурні гарантії. Згідно ж з вітчизняним вченням основні права людини виконують пасивну функцію. Їх гарантують та забезпечують переважно суб'єкти публічної влади України, а їх реальна цінність залежить від їх фіксації у законодавстві України та ступеню розробленості та нормативного закріплення механізму їхньої реалізації.

Список використаних джерел:

1. Конституція України. *Відомості Верховної Ради України*. 1996. № 30. Ст. 141.
2. Рабінович П.М. Права людини і громадянина: навч. посіб. / П.М. Рабінович, М.І. Хавронюк. Київ: Атіка, 2004. 464 с.
3. Погорілко В.Ф. Конституційне право України: підручник / В.Ф. Погорілко, В.Л. Федоренко; МОНУ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ; Київський ун-т права; за заг. ред. В.Ф. Погорілка. 2-ге видання, перероб., та доп. Київ: Правова єдність, 2010. 432 с.
4. Berka W. Lehrbuch Verfassungsrecht Grundzüge des österreichischen Verfassungsrechts für das juristische Studium. Verlag Österreich. 2016. 650 s.
5. Kirchhof P. Die Struktur der Grundrechte. Das Grundrechtsverhältnis (Eingriffsabwehr, Schutz, Teilhabe). URL: https://jura.urz.uni-heidelberg.de/mat/file_viewer.php?fid=6368 (дата звернення: 07.06.2019).
6. Hohberger S., Damlachi H. Performancesteigerung im Unternehmen. Wiesbaden. Springer Gabler, 2017. 507 s.
7. Князев В. Конституційні гарантії прав і свобод та обов'язків людини і громадянина в Україні. *Право України*. 1998. №11. С. 38-44.
8. Пустовіт Ж.М. Поняття, зміст та гарантії реалізації права на працю в Україні. *Вісник Академії адвокатури України*. Чис.3 (25) 2012. С.171-172.
9. Магновський І. Й. Гарантії прав і свобод людини та громадянина в праві України (теоретико-правовий аспект): автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Київ, 2003. 22 с.
10. Рабінович П. Основні права людини: поняття, класифікації, тенденції. *Укр. часопис прав людини*. 1995. № 1. С. 14-22.
11. Волинка К. Г. Теорія держави і права. Київ: МАУП, 2003. 240 с.

12. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвідомчості справ, пов'язаних із соціальними виплатами» від 09 вересня 2010 року № 19-рп/2010. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v019p710-10> (дата звернення 09.06.2019).

13. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Трояна Антона Павловича щодо офіційного тлумачення положень статті 24 Конституції України (справа про рівність сторін судового процесу) від 12 квітня 2012 року № 9-рп/2012. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v009p710-12> (дата звернення 09.06.2019).

14. Троян Я. Інститут забезпечення конституційних прав і свобод: поняття, основні ознаки. *Підприємництво, господарство і право*. 2018. № 6. С.210-215.

15. Конституційне (державне) право зарубіжних країн: навч. посіб. В.М. Бесчастний, О.В. Філонов, В.М. Субботін, С.М. Пашков; За ред. В.М. Бесчастного. Київ: Знання, 2007. 467 с.

16. Peter M. H. Natürliche Personen als Grundrechtsträger: in Merten. Papier (Hrsg.), HGR II, 2006. S. 1130-1143.

17. Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. URL: <https://www.gesetze-im-internet.de/gg/BJNR000010949.html> (дата звернення: 07.06.2019).

18. Мельник Р.С. Право на мирні зібрання. Законодавство. Коментар. Судова практика. Київ: Юрінком Інтер, 2015. 240 с.

19. Мельник Р.С. Право на свободу мирних зібрань: теорія і практика. Київ: Ваіте, 2015. 168 с.

20. Мельник Р. С. Система адміністративного права України: дис. ... д-ра юрид. наук. Харків, 2010. 415 с.

References:

1. Konstytutsiia Ukrainy. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*. 1996. № 30. St. 141.
2. Rabinovych P.M. Prava liudyny i hromadianyna: navch. posib. / P.M. Rabinovych, M.I. Khavroniuk. Kyiv: Atika, 2004. 464 s.
3. Pohorilko V.F. Konstytutsiine pravo Ukrainy: pidruchnyk / V.F. Pohorilko, V.L. Fedorenko; MONU; In-t derzhavy i prava im. V.M. Koretskoho NANU; Kyivskiy un-t prava; za zah. red. V.F. Pohorilka. 2-he vydannia, pererob., ta dop. Kyiv: Pravova yednist, 2010. 432 s.
4. Berka W. Lehrbuch Verfassungsrecht Grundzüge des österreichischen Verfassungsrechts für das juristische Studium. Verlag Österreich. 2016. 650 s.
5. Kirchhof P. Die Struktur der Grundrechte. Das Grundrechtsverhältnis (Eingriffsabwehr, Schutz, Teilhabe). URL: https://jura.urz.uni-heidelberg.de/mat/file_viewer.php?fid=6368 (data zvernennia: 07.06.2019).
6. Hohberger S., Damlachi H. Performancesteigerung im Unternehmen. Wiesbaden. Springer Gabler, 2017. 507 s.
7. Kniaziev V. Konstytutsiini harantii prav i svobod ta obov'iazkiv liudyny i hromadianyna v Ukraini. *Pravo Ukrainy*. 1998. №11. S. 38-44.
8. Pustovit Zh.M. Poniattia, zmist ta harantii realizatsii prava na pratsiu v Ukraini. *Visnyk Akademii advokatury Ukrainy*. Chys.3 (25) 2012. S.171-172.
9. Mahnovskiy I. Y. Harantii prav i svobod liudyny ta hromadianyna v pravi Ukrainy (teoretyko-pravovyi aspekt): avtoref. dys. ... kand. yuryd. nauk. Kyiv, 2003. 22 s.
10. Rabinovych P. Osnovni prava liudyny: poniattia, klasyfikatsii, tendentsii. *Ukr. chasopys prav liudyny*. 1995. № 1. S. 14-22.
11. Volynka K. H. Teoriia derzhavy i prava. Kyiv: MAUP, 2003. 240 s.
12. Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy u справі за konstytutsiinym podanniam Verkhovnoho Sudu Ukrainy shchodo vidpovidnosti Konstytutsii Ukrainy (konstytutsiinosti) polozhen Zakonu Ukrainy "Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo pidvidomchosti sprav, poviazanykh iz sotsialnymy vyplatamy" vid 09 veresnia 2010 roku № 19-rp/2010. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v019p710-10> (data zvernennia 09.06.2019).

13. Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy u spravi za konstytutsiinym zvernenniam hromadianyna Troiana Antona Pavlovycha shchodo ofitsiinoho tlumachennia polozhen statti 24 Konstytutsii Ukrainy (sprava pro rivnist storin sudovoho protsesu) vid 12 kvitnia 2012 roku № 9-rp/2012. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v009p710-12> (data zvernennia 09.06.2019).

14. Troian Ya. Instytut zabezpechennia konstytutsiinykh prav i svobod: poniattia, osnovni oznaky. *Pidpriemnytstvo, hospodarstvo i pravo*. 2018. № 6. S.210-215.

15. Konstytutsiine (derzhavne) pravo zarubizhnykh krain: navch. posib. V.M. Beschastnyi, O.V. Filonov, V.M. Subbotin, S.M. Pashkov; Za red. V.M. Beschastnoho. Kyiv: Znannia, 2007. 467 s.

16. Peter M. H. Natürliche Personen als Grundrechtsträger: in Merten. Papier (Hrsg.), HGR II, 2006. S. 1130-1143.

17. Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. URL: <https://www.gesetze-im-internet.de/gg/BJNR000010949.html> (data zvernennia: 07.06.2019).

18. Melnyk R.S. Pravo na myrni zibrania. Zakonodavstvo. Komentar. Sudova praktyka. Kyiv: Yurinkom Inter, 2015. 240 s.

19. Melnyk R.S. Pravo na svobodu myrnykh zibranykh: teoriia i praktyka. Kyiv: Vaite, 2015. 168 s.

20. Melnyk R. S. Systema administratyvnoho prava Ukrainy: dys. ... d-ra yuryd. nauk. Kharkiv, 2010. 415 s.